

10. Хикматов Ф.Х., Айтбаев Д.П. Ўрта Осиё сув илми тарихига оид маълумотлар./ Қўлланма. Т.: Университет, 2006.-68 б.
11. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. М. Раков; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2018.-105с.)
12. FAO. AQUASTAT Water Data Snapshot 2025: Global renewable water resources per capita decline. Rome: FAO, 2025. URL: <https://www.fao.org/>
13. www.cawater-info.net/9wwf/

Hamraliyev J.Sh.

Farg‘ona Davlat universiteti, Farg‘ona, O‘zbekiston,

E-mail: jumaahmadxamraliyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237202>

**OROL DENGIZI HAVZASIDA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA BOSHQARISH:
MUAMMOLAR VA BARQAROR YECHIMLAR**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Orol dengizi havzasida suv resurslarining shakllanishi, hududiy taqsimlanishi hamda ulardan foydalanish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar iqlim o‘zgarishi sharoitida kompleks tahlil qilindi. Tadqiqotda sug‘orish tizimining suv iste‘molidagi ustunligi (90% dan ortiq), suv resurslarining notekis hududiy taqsimlanishi va mavjud boshqaruv tizimidagi kamchiliklar asosiy muammolar sifatida ko‘rsatib berildi. Farg‘ona vodiysi misolida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi, yo‘qotishlar darajasi hamda ekologik oqibatlar chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, suv resurslarini barqaror boshqarish texnologik modernizatsiya, institutsional islohotlar va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: Orol dengizi havzasi, suv resurslari, iqlim o‘zgarishi, sug‘orish, IWRM, Farg‘ona vodiysi.

Хамралиев Ж.Ш.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,

E-mail: jumaahmadxamraliyev@gmail.com

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В БАСЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО
МОРЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА:
ПРОБЛЕМЫ И УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ**

Аннотация. В данной научной статье комплексно анализируются процессы формирования, территориального распределения и использования водных ресурсов бассейна Аральского моря в условиях изменения климата. В исследовании в качестве ключевых проблем выделены доминирующая роль орошаемого земледелия в структуре водопотребления (свыше 90%), неравномерное территориальное распределение водных ресурсов, а также недостатки существующей системы управления водными ресурсами. На примере Ферганской долины подробно исследуются эффективность использования водных ресурсов, уровень потерь воды и возникающие экологические последствия. Результаты исследования показывают, что устойчивое управление водными ресурсами требует технологической модернизации, институциональных реформ и усиления регионального сотрудничества.

Ключевые слова: бассейн Аральского моря, водные ресурсы, изменение климата, орошение, ИУВР (IWRM), Ферганская долина.

Hamraliyev J.Sh.

Fergana state university, Fargana, Uzbekistan, E-mail: jumaahmadxamraliyev@gmail.com

WATER RESOURCE USE AND MANAGEMENT IN THE ARAL SEA BASIN UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS: CHALLENGES AND SUSTAINABLE SOLUTIONS

Abstract. *This scientific article provides a comprehensive analysis of the formation, spatial distribution, and utilization of water resources in the Aral Sea Basin under conditions of climate change. The study identifies the dominant role of irrigated agriculture in water consumption (accounting for more than 90%), the uneven spatial distribution of water resources, and deficiencies in the existing water management system as the major challenges affecting the region. Using the Fergana Valley as a case study, the research thoroughly examines the efficiency of water resource utilization, the extent of water losses, and the resulting environmental consequences. The findings demonstrate that sustainable water resource management requires technological modernization, institutional reforms, and strengthened regional cooperation.*

Keywords: *Aral Sea Basin, water resources, climate change, irrigation, Integrated Water Resources Management (IWRM), Fergana Valley.*

Kirish. Orol dengizi havzasi Markaziy Osiyodagi eng muhim transchegaraviy suv tizimlaridan biri bo‘lib, uning umumiy maydoni taxminan 1,8 million km² ni tashkil etadi. Ushbu havza asosan Amudaryo va Sirdaryo daryolari hisobiga shakllanadi. Mazkur daryolar tog‘ hududlaridan boshlanib, quyi oqimdagi davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

XX asrning ikkinchi yarmida sug‘orma dehqonchilikni keskin kengaytirish natijasida suv resurslaridan haddan tashqari foydalanish kuzatildi. 1960–1990-yillar davomida mintaqadagi sug‘oriladigan yerlar maydoni 4,3 million gektardan 8,2 million gektargacha kengayib, qariyb ikki barobar oshdi. Natijada Orol dengizi suv balansida jiddiy salbiy o‘zgarishlar yuz berdi. Hozirda deyarli 10 million gektar sug‘oradigan yer mavjud bo‘lib, (shundan 4,2-4,3 million gektar O‘zbekiston hududiga tog‘ri keladi) holat keskinligicha qolmoqda. Natijada Orol dengizi qisqarib, global miqyosda ekologik falokatlardan biri yuzaga keldi. So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi omili ushbu muammolarni yanada keskinlashtirib, suv resurslarining shakllanishi va taqsimlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Nazariy asos va metodologiya. Mazkur tadqiqot Integratsiyalashgan suv resurslarini boshqarish (IWRM) konsepsiyasiga tayangan holda olib borildi. Ushbu yondashuv suvni shunchaki texnik resurs emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik tizimning ajralmas bo‘lagi sifatida ko‘rib chiqadi. Tadqiqotning metodologik asosi quyidagi usullarni o‘z ichiga oladi: Tizimli tahlil: Orol dengizi havzasidagi gidrologik o‘zgarishlar va ularning qishloq xo‘jaligiga ta‘siri yaxlit tizim sifatida tahlil qilindi.

Komparativ (qiyosiy) tahlil: Muzliklarning 1960-yillardagi holati va hozirgi kundagi (2020-2026 yillar) degradatsiya sur‘atlari o‘zaro solishtirildi. Hidrometeorologik bashoratlash: "Peak Water" (suv cho‘qqisi) tushunchasidan foydalangan holda, kelajakdagi suv tanqisligi xatarlari baholandi.

Induktiv yondashuv: Farg‘ona vodiysidagi xususiy holatlar (sug‘orish tizimlari, sho‘rlanish) misolida butun mintaqa uchun umumiy xulosalar shakllantirildi.

Suv resurslarining shakllanishi, hududiy taqsimlanishi va ular bilan bog‘liq mavjud muammolar. Orol dengizi havzasida suv resurslari asosan Tyanshan va Pomir tog‘ tizimlarida shakllanadi. Muzliklar va qor erishi natijasida hosil bo‘ladigan suv oqimi vegetatsiya davrida daryolar suvining 70–80% ini tashkil etadi. Biroq suv resurslarining hududiy taqsimlanishi notekis xarakterga ega. Suvning asosiy qismi yuqori oqim (Tojikiston, Qirg‘iziston) davlatlarida shakllansa, uning katta qismi quyi oqim (O‘zbekiston, Turkmaniston) davlatlarida iste‘mol qilinadi. Bu esa mintaqada suv resurslarini boshqarishda o‘zaro bog‘liqlikni kuchaytiradi va muvofiqlashtirishni murakkablashtiradi.

Mintaqadagi suv resurslari asosiy manbaya bo‘lgan Tyanshan va Pomir tog‘ tizimlaridagi muzliklarda, havo haroratining yiliga o‘rtacha 0.02-0.04°C ga ko‘tarilishi kriosferaning jadal degradatsiyasiga olib kelmoqda. So‘nggi 50 yilda muzliklar hajmi qariyb 30% ga kamaygan. Vaqtinchalik "ko‘p suv" aldovchi bo‘lishi mumkin, Hozirda muzliklarning jadal erishi natijasida iyul-avgust oylarida daryolarda suv ko‘payishi kuzatilmoqda. Biroq, asrning ikkinchi yarmidan boshlab muz zaxiralari tugagach, daryolarda suv hajmi keskin kamayib ketadi.

Muzliklar erishi natijasida tog‘ ko‘llarining toshishi, sel va ko‘chkilar xavfi ortmoqda, bu esa aholi punktlari va qishloq xo‘jaligiga katta zarar yetkazadi. Sobiq Ittifoq parchalanganidan keyin muzliklarni kuzatish tizimlari deyarli to‘xtab qolgan. Hozirda xalqaro hamkorlik orqali bu tizimlarni qayta tiklash choralari ko‘rish lozim. Daryo oqimlarining maksimal nuqtasi (peak water) vegetatsiya davridan bahor oylariga siljishi kuzatilmoqda, bu esa yoz oylarida suv tanqisligini 15–20% ga oshiradi. Shuningdek Markaziy Osiyoda suv — bu hayotdir. U mintaqa mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosi hamda milliy va mintaqaviy xavfsizlikning asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi. Mintaqa suv resurslarining 90% dan ortig‘i sug‘oriladigan dehqonchilikda foydalaniladi; bu soha mintaqaviy YalMning qariyb 40% ini tashkil qiladi va aholining 50% dan ortig‘ini ish bilan ta‘minlaydi. Mintaqada iste‘mol qilinadigan jami elektr energiyasining 31,3% ini gidroenergetika tashkil etadi. Ba‘zi mamlakatlarda (Tojikiston va Qirg‘iziston) bu ko‘rsatkich 90% dan yuqori bo‘lib, bu ushbu davlatlar iqtisodiyoti suv resurslariga qanchalik bog‘liqligini yaqqol ko‘rsatadi.

Suvdan foydalanish va ekologik muammolar. Orol dengizi havzasida suv iste‘molining asosiy qismi sug‘orish tizimiga to‘g‘ri keladi. Tadqiqotlarga ko‘ra, umumiy suv iste‘molining 90–92% qismi qishloq xo‘jaligiga, asosan sug‘orma dehqonchilikka sarflanadi. Biroq mavjud sug‘orish tizimlarining eskirganligi va texnologik jihatdan takomillashmaganligi sababli suvdan foydalanish samaradorligi past bo‘lib, ayrim hududlarda 45–50% dan ham past darajada qolmoqda.

Irrigatsiya kanallarida suvning sizib ketishi, bug‘lanish va noto‘g‘ri sug‘orish usullari natijasida suvning 30–40% gacha qismi yo‘qotiladi. Ayniqsa, ochiq kanallar va an‘anaviy egatlab sug‘orish usullari suv yo‘qotishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Natijada mavjud suv resurslaridan samarasiz foydalanish kuzatiladi va bu suv tanqisligi muammosini yanada keskinlashtiradi. Suv resurslaridan haddan tashqari foydalanish Orol dengizi ekologik inqirozining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab daryolar suvining katta qismi sug‘orishga yo‘naltirilishi natijasida Orol dengizi o‘zining 90% dan ortiq hajmini yo‘qotdi, suv sathi esa keskin pasaydi. Natijada dengiz tubida katta maydonlar ochilib, sho‘r cho‘l hududlari (Orolqum) shakllandi.

Ushbu jarayonlar quyidagi ekologik muammolarni keltirib chiqardi: tuproq sho‘rlanishining kuchayishi – ayrim hududlarda sug‘oriladigan yerlarning 50% dan ortig‘i sho‘rlangan; yerlarning degradatsiyasi – unumdor qatlamning buzilishi va hosildorlikning pasayishi; suv sifati yomonlashuvi – mineralizatsiyaning oshishi va kimyoviy ifloslanish; biologik xilma-xillikning kamayishi – suv va quruqlik ekotizimlarining buzilishi.

Iqlim o‘zgarishining Markaziy Osiyo suv resurslariga ta‘siri: Muzliklarning holati. Iqlim o‘zgarishi Markaziy Osiyoda suv resurslariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. So‘nggi yuz yil davomida harorat o‘rtacha 1–2°C ga oshgan. Muzliklarning qisqarishi suv resurslarining uzoq muddatli kamayishiga olib keladi. Qisqa muddatda suv oqimi ortishi mumkin bo‘lsa-da, kelajakda suv tanqisligi kuchayadi. Bundan tashqari, bug‘lanishning ortishi va yog‘in miqdorining o‘zgarishi vegetatsiya davrida suv yetishmovchiligini yanada kuchaytiradi.

So‘nggi o‘n yilliklarda Markaziy Osiyoda haroratning ko‘tarilishi global o‘rtacha ko‘rsatkichdan ikki baravar tezroq bormoqda. Agar dunyo bo‘yicha o‘rtacha harorat 1.1°C ga ko‘tarilgan bo‘lsa, bizning mintaqamizda bu ko‘rsatkich ba‘zi hududlarda 2°C dan oshib ketdi. Bu holat "muzliklarning ommaviy degradatsiyasi" jarayonini tezlashtirmoqda. Muzliklar iqlim o‘zgarishining eng yaqqol ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, ma‘lum darajada global isishga bo‘lgan tabiiy javobdir. Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyoda muzliklarning shiddatli qisqarishi kuzatilmoqda, bu esa umumiy haroratning ko‘tarilishi va yog‘ingarchilik xususiyatining o‘zgarishi bilan izohlanadi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, 1990–2020-yillar oralig‘ida Markaziy Osiyo muzlik resurslari uch baravardan ko‘proqqa kamaygan. Ular har yili o‘rtacha 0,6–0,8% maydon va 0,1% hajm darajasida qisqarishda davom etmoqda.

Mintaqaviy kuzatuvlar: Tyan-Shan: Tuyuksu va Qora-Batkak muzliklarining sirti 1957-yildan 1997-yilgacha 16,5 va 18 metrga (o‘rtacha qalinligining uchdan bir qismidan ko‘prog‘iga) kamaydi. Qirg‘iz Olatosidagi eng yirik Golubin muzligi 1972-yildan 1993-yilgacha 6 metrga qisqardi.

Tojikiston: Amudaryo havzasi uchun hayotiy muhim bo‘lgan Tojikiston muzliklari ham jiddiy ta‘sir ostida. Zarafshon muzligi 1908-yildan 1986-yilgacha deyarli 1 kmga chekingan. Fedchenko muzligi (eng yirigi, 70 km dan ortiq) XX asrda 1 kmga qisqarib, 2 km³ muz yo‘qotgan. Hozirda uning

quyi qismi yorilib, muzlik ko‘llari bilan qoplangan, bu esa yemirilish davom etayotganidan dalolat beradi. Tojikiston muzliklari XX asrda jami 20 km³ dan ortiq muz yo‘qotgan.

Qozog‘iston: Janubi-sharqiy Qozog‘iston tog‘larida 1990–2020-yillarda muzliklar maydoni yiliga 0,85%, hajmi esa 1,0% tezlikda kamaygan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, balandroqda joylashgan muzliklar (masalan, Pomir) pastroqdagilarga (Gissar-Oloy) nisbatan barqarorroqdir. Muzlik qanchalik kichik bo‘lsa, u iqlimga shunchalik sezgir bo‘ladi. Shuningdek, janubiy yonbag‘irlardagi muzliklar, kichikroq bo‘lishiga qaramay, shimoliy yonbag‘irlardagiga qaraganda sekinroq erishi aniqlangan. Ekspertlarning ogohlantirishicha, agar erish sur‘ati saqlanib qolsa, o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda tog‘ daryolari oqimi ikki baravarga kamayishi mumkin.

Muzliklar erishining yangi dinamikasi Kichik muzliklarning taqdiri: Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 2050-yilga kelib Markaziy Osiyodagi kichik muzliklarning (maydoni 1 km² dan kam bo‘lgan) 50 foizdan ortig‘i butunlay yo‘q bo‘lib ketishi mumkin. Bu kichik daryolar bo‘yida joylashgan qishloq xo‘jaligi hududlari uchun suv ta‘minoti to‘xtashini anglatadi. Muzlik ko‘llari xavfi (GLOF): Muzliklar erishi natijasida ularning etagida morina ko‘llari hosil bo‘lmoqda. Masalan, birgina Qirg‘iziston va Tojikiston tog‘larida 2000 dan ortiq shunday ko‘llar mavjud bo‘lib, ularning yorilishi pastlikdagi aholi punktlari uchun to‘satdan sel kelish xavfini (GLOF — Glacier Lake Outburst Floods) yuzaga keltirmoqda.

Suv balansi va "Peak Water" (Suv cho‘qqisi) tushunchasi. Hozirda muzliklar shiddat bilan eriyotgani sababli daryolarda suv miqdori vaqtincha ko‘paygan bo‘lishi mumkin. Biroq, ekspertlar "Peak Water" (Suv cho‘qqisi) davri yaqinlashayotganidan ogohlantirmoqda. Bu nuqtadan so‘ng, muzliklar hajmi kritik darajaga tushib qoladi va daryolarning yillik oqimi keskin kamayishni boshlaydi. Prognozlariga ko‘ra, Amudaryo va Sirdaryo havzasida bu holat 2030–2050-yillar oralig‘ida sodir bo‘lishi kutilmoqda.

Ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar. Qishloq xo‘jaligi: Mintaqadagi sug‘oriladigan yerlarning 80% dan ortig‘i bevosita muzlik suvlari bilan oziqlanadigan daryolarga bog‘liq. Suv oqimining kamayishi paxta, g‘alla va meva-sabzavot yetishtirishda hosildorlikning 25-30% ga pasayishiga olib kelishi mumkin.

Energetika: Tojikiston va Qirg‘iziston kabi gidroenergetikaga tayanuvchi davlatlarda elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati pasayadi, bu esa butun mintaqa energiya tizimiga ta‘sir qiladi. Suv tanqisligi ortidan "ekologik migrantlar" soni ortishi va aholining qishloq joylardan shaharlarga ommaviy ko‘chishi kutilmoqda.

Mintaqaviy bashoratlar: Tojikiston: Ekspertlarning prognozlariga ko‘ra, 2050-yilga kelib mamlakatda mingta kichik muzlik yo‘qoladi, muzlik maydoni 20% ga, muz hajmi esa 25% ga kamayadi. Bu daryolarning muzliklar hisobiga to‘yinishini 20-40% ga qisqartiradi. Zarafshon, Kofarnihon, Vaxsh va Panj daryolarining umumiy oqimi 7% ga kamayadi. Yog‘ingarchilikning 14-18% ga ko‘payishi oqimga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmaydi, chunki bu suvning ko‘p qismi bug‘lanib ketadi. Qozog‘iston (Shimoliy Tyan-Shan): 2005-yildagi ekspeditsiya natijalari shuni ko‘rsatadiki, agar erish sur‘ati saqlanib qolsa, yaqin 10-15 yil ichida tog‘ daryolari oqimi ikki baravarga qisqarishi mumkin. Janubiy Jungariyadagi muzliklar XXI asr o‘rtalariga kelib butunlay yo‘q bo‘lib ketishi mumkin.

Umumiy xulosa: Ekspertlar bahosiga ko‘ra, havo haroratining 1-2 °C ga ko‘tarilishi muzliklar degradatsiyasini kuchaytiradi. 1957-1980 yillarda Orol dengizi havzasi muzliklari 115,5 km³ muzni

(taxminan 104 km³ suv) yo‘qotdi, bu 1957-yildagi zahiralarning 20% ini tashkil qilgan. 2025-2030 yillarga kelib muzliklar o‘zlarining dastlabki hajmining kamida yana 10% ini yo‘qotishi kutilmoqda.

Farg‘ona vodiysi misolida suv resurslaridan foydalanish. Farg‘ona vodiysi misolida suv resurslaridan foydalanish Farg‘ona vodiysi Markaziy Osiyoning eng yirik sug‘orma dehqonchilik hududlaridan biri bo‘lib, Orol dengizi havzasining muhim gidroiqtisodiy qismini tashkil etadi. Vodiyning geografik joylashuvi, aholi zichligi va agrar xo‘jalikning yuqori darajada rivojlanganligi suv resurslariga bo‘lgan talabni keskin oshiradi. Hududda asosan paxtachilik, bog‘dorchilik, sabzavotchilik va g‘allachilik rivojlangan bo‘lib, ularning barchasi sug‘orishga kuchli bog‘liqdir. Shu sababli suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasi Farg‘ona vodiysi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Farg‘ona vodiysining yillik suv resurslari o‘rtacha 14–15 km³ atrofida baholanadi. Mazkur suv resurslarining hududlar bo‘yicha taqsimlanishi quyidagicha: O‘zbekiston – 69,7 %, Qirg‘iziston – 18,5 %, Tojikiston – 11,8 %. Vodiyning asosiy suv manbalari Sirdaryo hamda uning irmoqlari – Norin va Qoradaryo daryolaridir. Ayniqsa, Norin daryosi havzasi muzlik va qor suvlariga kuchli bog‘liq bo‘lib, iqlim o‘zgarishi jarayonlari ushbu daryo oqimiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Sirdaryoning asosiy tarkibiy qismi bo‘lgan Norin daryosi muzlik oqimi hajmining 2010-yilgacha bo‘lgan o‘zgarishlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, global isish sharoitida dastlab daryo oqimining ortishi kuzatiladi. Bu holat 1991–2000-yillardagi meteorologik kuzatuvlar bilan tasdiqlangan. Mazkur davrda yozgi o‘rtacha harorat me‘yordan 0,6 °C ga, iyul oyida esa 0,9 °C ga yuqori bo‘lgan. Yog‘ingarchilik miqdori me‘yordan 22 % kam bo‘lishiga qaramay, Norin daryosining yillik oqimi 1991–1996-yillarda o‘rtacha ko‘rsatkichdan 15,7 % ga oshgan. Bu esa muzliklarning erishi natijasida hosil bo‘lgan qo‘shimcha suv oqimi daryodagi suv kamayishini ma‘lum muddat kompensatsiya qilganini ko‘rsatadi.

Kuzmichenok ma‘lumotlariga ko‘ra, Qirg‘iziston hududidagi umumiy daryo oqimi 1972–2000-yillar oralig‘ida 6,2 % ga ortgan. Bu jarayon ham tog‘ muzliklarining intensiv erishi bilan bog‘liq deb baholanadi. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ham Norin havzasida muzliklarning qisqarishi davom etayotganini ko‘rsatmoqda. 1981–2019-yillar oralig‘ida Yuqori Norin havzasidagi muzliklar hajmi taxminan 14 % ga kamaygan. Shunga qaramasdan, daryo oqimi hozircha yuqori darajada caklanib turibdi.

Suv resurslaridan noto‘g‘ri foydalanish natijasida hududda tuproq sho‘rlanishi va botqoqlanish muammolari kuchaymoqda. Sug‘orish suvlari me‘yordan ortiq qo‘llanilishi, kollektor-drenaj tizimlarining yetarli ishlamasligi va sizot suvlarining ko‘tarilishi natijasida katta maydonlarda meliorativ holat yomonlashmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi hamda meliorativ monitoring ma‘lumotlariga ko‘ra, Farg‘ona vodiysining sug‘oriladigan yerlarida turli darajadagi sho‘rlanish keng tarqalgan bo‘lib, ayniqsa quyi va tekislik hududlarda bu muammo kuchli seziladi. Sho‘rlanish natijasida tuproq unumdorligi pasayadi, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligi kamayadi hamda qo‘shimcha yuvish ishlari uchun yana ko‘proq suv sarflashga to‘g‘ri keladi. Bu esa suv tanqisligini yanada kuchaytiruvchi omil hisoblanadi.

Hududdagi yana bir muammo - suv boshqaruvi tizimidagi institutsional kamchiliklardir. Suv iste‘molchilari uyushmalari (SIU) faoliyatida moliyaviy va texnik imkoniyatlarning cheklanganligi, davlat boshqaruv organlari bilan vertikal aloqalarning sustligi hamda suv taqsimotidagi muvofiqshtirishning yetarli emasligi suv resurslarini boshqarish samaradorligini pasaytirmoqda. Ayrim hollarda suvdan foydalanish bo‘yicha aniq monitoring va hisob-kitob tizimining yetarli emasligi ham muammolarni kuchaytiradi.

Xulosa. Orol dengizi havzasida suv resurslarini barqaror boshqarish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi lozim: sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish; suv tejavchi texnologiyalarni joriy etish; transchegaraviy hamkorlikni kuchaytirish; IWRM tamoyillarini amaliyotga keng joriy etish; suv resurslarini samarali boshqarish yo‘llari. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur: suv tejavchi texnologiyalarni keng joriy etish; tomchilatib sug‘orish tizimlarini qo‘llash; irrigatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish; suv hisobini raqamlashtirish; davlatlar o‘rtasida suv resurslarini boshqarish bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dukhovny V. A., Sokolov V. I. Lessons on cooperation building to manage water conflicts in the Aral Sea Basin // IWMI. – 2003.

2. FAO. Water use in agriculture in Central Asia // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – 2021.
3. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis // Intergovernmental Panel on Climate Change. – 2021.
4. IWMI. Irrigation practices in the Fergana Valley // International Water Management Institute. – 2005.
5. Jobborov A. M., Tojiboeva M. A., Mashrabjonov U. A. Causes of global climate change and measures to prevent it // Procedia of Theoretical and Applied Sciences. – 2022. – Vol. 24. – pp. 51–53.
6. Khamzayeva A., Rahimov S., Islamov U., et al. Water resources management in Central Asia (Regional and international issues at stake) // FRIDE Strategy Paper. – 2009. – No. 5.
7. Micklin P. The Aral Sea disaster // Annual Review of Earth and Planetary Sciences. – 2007. – Vol. 35. – pp. 47–72.
8. Shrestha S., et al. Climate change and irrigation water demand in Central Asia // Journal of Arid Land. – 2016. – Vol. 8, No. 6. – pp. 785–799.
9. Sorg A., et al. Climate change impacts on glaciers and runoff in Central Asia // Nature Climate Change. – 2012. – No. 2. – pp. 725–731.
10. UNESCO. The Aral Sea Basin // UNESCO Digital Library. – (n.d.).
11. Victor Dukhovny and Vadim Sokolov. Lessons on cooperation building to manage water conflicts in the Aral Sea Basin // Scientific Paper. – 2003.
12. O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi ma‘lumotlari. – 2023–2026.

Xamidjonova M.A., Maxmudov K.M., Egamberdiyev X.T., Raxmonov K.R.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: muattarxamidjanova@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com, ext1961@mail.ru, komiljons@mail.ru

TOSHKEN XALQARO AEROPORTI HUDUDIDA SHAMOL TEZLIGI VA YO‘NALISHINI O‘RGANISH

Annatsiya. Maqola Toshkent xalqaro aeroporti hududida shamol tezligi va yo‘nalishi rejimining yil davomida takrorlanishini o‘rganishga bag‘ishlangan. *Шу мақсадда, Toshkent aviameteorologik stansiyasida 2020-2025-yillarda kuzatilgan shamol tezligi va yo‘nalishlarining takrorlanishi haqidagi ma‘lumotlardan foydalanildi. Sharqiy yo‘nalishda (70°–110°) shamolning o‘rtacha tezligi va ustun yo‘nalishlari yuqori faollikda kuzatilishi aniqlandi. Shuningdek, ishda shamol rejimining aeroport infratuzilmasi, xususan uchish-qo‘nish yo‘laklaridan foydalanish samaradorligiga ta‘siri baholangan.*

Kalit so‘zlari: xalqaro aeroport, shamol tezligi, va yo‘nalishi, aviameteorologik stansiya, shamol rejimi, infratuzilma, meteorologik xizmat.

Хамиджонова М.А., Махмудов К.М., Эгамбердиев Х.Т., Рахмонов К.Р.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: muattarxamidjanova@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com, ext1961@mail.ru,
komiljons@mail.ru

ИЗУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА В РАЙОНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ТАШКЕНТ

Аннотация. Статья посвящена изучению режима скорости и направлений ветра их повторяемости в течение года на территории Ташкентского международного аэропорта. С этой целью, были использованы данные об основных скоростях и направлениях ветра и их повторяемости, определённые на Ташкентской авиационной метеорологической станции в 2020-2025 годах. В статье определено что, с высокой активностью средней скорости ветра и преобладающее направления наблюдается в восточном направлении (70°–110°). В исследовании также оценивалось влияние ветрового режима на эффективность использования инфраструктуры аэропорта, в частности, взлётно-посадочных полос.

Ключевые слова: международный аэропорт, скорости и направление ветра, аэрометеорологическая станция, режим ветра, инфраструктура, метеорологическая служба.